

Мурашко Е.А.,
МГУ имени А.А. Кулешова

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УДО И МУЗЕЯ

В условиях глобализации современного общества большое внимание уделяется воспитанию у обучающихся толерантного отношения к представителям других национальностей. Вместе с тем, актуализируется проблема формирования гражданской идентичности, позволяющей человеку сохранить адекватное мировоззрение и мировосприятие в условиях становления множественности мировых культур. Гражданская идентичность рассматривается как условие укрепления государственности, политической, духовной консолидации, единства общества, обеспечивает гармоничное проявление патриотических чувств и толерантного отношения к представителям других национальностей.

В научной литературе представлены различные определения понятия «гражданская идентичность». Мы придерживаемся точки зрения Г. Тэджфела рассматривающего ее как компонент социальной идентичности, то есть индивидуального знания о том, что «персона» принадлежит некоторой социальной группе вместе с эмоциональным и ценностным персональным смыслом группового членства [2, с. 251]. Понятие «гражданская идентичность», по мнению ряда исследователей, включает в себя три основных элемента: когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной общности), ценностный (наличие позитивного или негативного отношения к факту принадлежности) и эмоциональный (принятие или непринятие гражданской общности в качестве группы членства) [2, с. 252].

Период дошкольного детства по своим психологическим особенностям наиболее благоприятен для формирования гражданской идентичности, так как дети характеризуются высокой восприимчивостью, безграничным доверием взрослым и стремлением подражать им, эмоциональной отзывчивостью и интересом ко всему окружающему [1, с. 54]. В основе формирования гражданской идентичности лежит патриотическое воспитание, направленное на приобщение детей к ценностям культуры родного края, формирование чувства любви и привязанности к своей стране. Одним из средств патриотического воспитания детей дошкольного возраста выступает знакомство с произведениями изобразительного искусства. Наглядность, образный язык, выразительность изобразительного искусства делают его близким и доступным детскому восприятию и пониманию, способствуют развитию эстетических и положительных эмоциональных переживаний. Воздействуя на эмоциональную сферу ребенка, они помогают усвоению базовых знаний о человеке и обществе; углубляют, обогащают, конкретизируют представления детей о родном крае. Отбор произведений изобразительного искусства, используемых в условиях целенаправленного формирования чувства любви к родному краю, должен основываться на следующих критериях: отражение общенациональных ценностей (родина, патриотизм, гражданственность, чувство принадлежности к белорусской нации и др.); раскрытие гуманистических идей (любовь к родине; гуманное отношение к людям, природе, окружающему миру; доброта, красота и др.); акцент на национальных чертах белорусского народа, особенностях его характера, традиций, обычаев [4, с. 61].

Как правило, эти характеристики отчетливо прослеживаются в работах, представленных в экспозициях региональных музеев. Так, в Могилев находятся интересные коллекции картин известных белорусских пейзажистов В.К. Бялыницкого–Бирули (Музей В.К. Бялыницкого–Бирули), П.В. Масленникова (Могилевский областной художественный музей им. П.В. Масленникова), произведения народного декоративно–прикладного искусства (Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова). Использование ресурсов названных музеев в практике работы учреждений дошкольного образования является одним из условий эффективности патриотического воспитания обучающихся.

Единое образовательное пространство музея и детского сада обеспечивается разработкой совместных музейно–педагогических программ, учитывающих возрастные особенности детей и возможности комплексного использования как музейных, так и педагогических средств в патриотическом воспитании дошкольников. Мероприятия программы должны носить систематический и планомерный характер и могут реализовываться через создание мини–музеев в учреждениях дошкольного образования, использование виртуальных средств и организацию занятий непосредственно в музейных залах [3, с. 174].

В практике работы учреждений дошкольного образования нашего города успешно реализовываются выездные музейные занятия с использованием как реальных экспонатов, так и мультимедийных технологий, проводимые сотрудниками Могилевского областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова, Могилевского областного художественного музея им. П.В. Масленникова. Проекты, ориентированные на детскую аудиторию, реализуются в Музее В.К. Бялыницкого–Бирули. Большим потенциалом для формирования патриотических чувств характеризовалась тематическая выставка «Пейзаж малой Родины». Доступными по своему содержанию и временной продолжительности для детей старшего дошкольного возраста были музейные занятия с использованием театра–диорамы В.Д. Поленова «Кругосветное путешествие» в рамках временной выставки из государственного мемориального природного музея–заповедника «Усадьба В.Д. Поленова». Инновационный проект «Внедрение модели формирования

гражданской идентичности обучающихся в рамках организации и деятельности региональных виртуальных музеев» в государственном учреждении образования «Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Могилева» раскрывает возможности использования виртуальных сред в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Кафедра педагогика детства и семьи МГУ имени А.А. Кулешова проводит для педагогов обучающие семинары «Музейная педагогика в дошкольном образовании».

Опыт сотрудничества учреждений дошкольного образования и региональных музеев свидетельствует об эффективности использования музейной педагогики в целях формирования гражданской идентичности детей дошкольного возраста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дзидзоева С. М., Красношлык З.П., Теоретико–методологические основания формирования основ гражданской идентичности дошкольников в условиях поликультурного образовательного пространства. *Вестник Владикавказского научного центра*. 2014. № 2. С. 53 –57.
2. Ефименко Е.Н., Структурные компоненты и содержательное наполнение понятия «гражданская идентичность». *Теория и практика общественного развития*. 2013. № 11. С. 250 –254.
3. Мурашко Е. А., Ясева, Н.Ю. Взаимодействие детского сада и музея как условие эстетического развития дошкольника. *Итоги научных исследований ученых МГУ имени А.А. Кулешова 2017 г.* : материалы научно–методической конференции, 25 января – 8 февраля 2018 г. / под ред. Е.К. Сычовой. Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2018. С. 173 – 175.
4. Ясева, Н. Ю. Изобразительное искусство как средство воспитания любви к родному краю у детей дошкольного возраста. *Мир искусства и дети: проблемы художественной педагогики* : материалы III Международной научно–практической конференции, Витебск, 25–26 сентября 2007 г. / редкол. А. И. Мурашкин [и др.]. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2007. С. 61–63.